

MODA SANOATIDA EKO-TEKNOLOGIYIK BURILISH: KOLLEKSIYALARDA BARQARORLIK VA FUTURISTIK SHAKLLAR TALQINI

N.O.Jabborganova

Kamoliddin Behzod nomidagi MRDI “Libos dizayni” kafedrasida magistranti,

M.A.Abdukarimova

Texnika fanlar doktori, professor, “Libos dizayni” kafedrasida professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18514729>

Annotatsiya. Mazkur maqolada XXI asr modasida atrof muhit muammolari va zamonaviy texnologiyalar rivoji o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir, ushbu to‘qnashuvning liboslar dizaynidagi estetik, funksional va konseptual ifodasi tahlil qilinadi. Ekologik vaziyatning modaga kiritgan o‘zgarishlari, barqaror moda (sustainable fashion) tamoyillari, raqamli texnologiyalarning (3D-printing, smart-tikuv, virtual moda) dizayn jarayoniga ta‘siri va ushbu ikki kuchning qarama-qarshiligi asosida yaratilgan kolleksiyalar misol sifatida keltiriladi.

Kalit so‘zlar: barqaror moda, ekologik ong, raqamli moda, smart-matolar, qayta ishlangan materiallar, texno-moda, fast fashion, ekologik muvozanat.

Аннотация. В данной статье анализируется взаимосвязь между экологическими проблемами и развитием современных технологий в моде XXI века, а также эстетическое, функциональное и концептуальное отражение данного противостояния в дизайне одежды. Рассматриваются вопросы изменения в моде одежды, внесённые экологической ситуацией, принципов устойчивой моды (sustainable fashion), влияния цифровых технологий (3D-печать, умный пошив, виртуальная мода) на процесс проектирования, а также приводятся коллекции, созданные на основе противоречия и взаимодействия этих двух сил в качестве примеров.

Ключевые слова: устойчивая мода, экологическое сознание, цифровая мода, умные материалы, переработанные материалы, техно-мода, fast fashion, экологический баланс.

Annotation. This article analyzes the interaction between environmental issues and the development of modern technologies in 21st-century fashion, as well as the aesthetic, functional, and conceptual expression of this confrontation in clothing design. The study examines the changes introduced to fashion by the ecological situation, the principles of sustainable fashion, the impact of digital technologies (3D printing, smart tailoring, virtual fashion) on the design process, and presents collections created on the basis of the opposition and interaction of these two forces as illustrative examples.

Keywords: sustainable fashion, environmental awareness, digital fashion, smart textiles, recycled materials, techno-fashion, fast fashion, ecological balance.

XXI asr modasi ekologik inqiroz, global texnologik rivojlanish va insonning tabiat bilan munosabatlari keskin o‘zgarayotgan davrda shakllanmoqda. Bugungi kunda modaning asosiy vazifasi faqat estetik didni qondirish emas, balki jamiyatdagi ekologik ongni kuchaytirish, barqaror rivojlanish tamoyillarini qo‘llab-quvvatlash, ishlab chiqarishning zararli oqibatlarini

kamaytirish hamda texnologik innovatsiyalar orqali yangi badiiy ifoda shakllarini yaratishdan iboratdir. Shu ma'noda, atrof muhit va texnologiya to'qnashuvi libos dizaynida o'ziga xos falsafiy, ma'naviy va vizual ifodaga ega bo'lgan yangi yo'nalishlarni yuzaga keltirmoqda. Bu to'qnashuv modada futuristik shakllar, qayta ishlangan materiallar, raqamli teksturalar, sun'iy intellekt asosida yaratilgan konstruksiyalar va ekologik ongli dizayn konsepsiyalarining paydo bo'lishiga sabab bo'ldi.

Modaning hozirgi bosqichida dizayner nafaqat ijodkor, balki ijtimoiy mas'uliyat egasi, texnologik yechimlar integratori va ekologik muvozanat himoyachisi sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bois libos kolleksiyalari endilikda jamiyatning ekologik muammolariga munosabatini ifodalovchi badiiy platformaga aylanib bormoqda. Shu sababli maqolada maqsad qilib atrof muhit omillari va texnologik jarayonlarning moda dizayni hamda libos kolleksiyalaridagi badiiy ifodasini chuqur tahlil qilishdan iborat.

Buning uchun atrof-muhit omillari, iqlim o'zgarishi, chiqindilar ko'payishi, plastmassaning biologik yemirilmasligi, tabiiy resurslarning tugashi – moda sanoatini eng ko'p tanqid qilinayotgan sohalardan biriga aylantirdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo modasi sanoati global ekologik ifloslanishning 10% ini tashkil etadi, bu esa neft sanoatidan keyingi eng katta zarar manbai sanaladi. Shu sababli libos dizaynerlari ekologik muammolarni badiiy tilda qayta talqin qilishga kirishdi [1].

Bu jarayon libos kolleksiyalarida: qayta ishlangan matolar (recycle fabrics), biologik parchalanadigan to'qimalar, tabiiy bo'yoqlar, organik paxta, plastmassadan eritib tayyorlangan iplar, chiqindi metall va polimer konstruktiv detallar ko'rinishida namoyon bo'lmoqda. Texnologik yuksalish libos dizayniga quyidagi yo'nalishlarda kirib keldi: 3D-printer konstruktiv shakllar, biologik modellar, AI (sun'iy intellekt) naqshlar generatsiyasi, raqamli kiyimlar, Wearable tech sensorli matolar, smart-fabric funksiyalar, Biotexnologiya o'simlikdan o'suvchi matolar, mikroorganizmlar asosida bo'yoqlar. Bugungi futuristik moda vakillari — Iris van Herpen, Hussein Chalayan, Ying Gao, L.Vuitton Innovation Lab — texnologiyani libos shakli, funksiyasi va semantik mazmunini o'zgartiruvchi vosita sifatida qo'llamoqdalar.

Iris van Herpenning "Hybrid Holism" yoki "Sensory Seas" kabi kolleksiyalari tabiatning biomorfik tuzilmasini 3D texnologiyalar orqali qayta yaratgan. Hussein Chalayan esa libosga mexanik transformatsiya ruhini singdirib, kiyimni ob'ekt sifatida emas, balki texnologiyalashgan organizm sifatida talqin qiladi (1 -rasm.).

1-rasm. Hussein Chalayaning 3D texnologiyalar orqali qayta yaratgan libos kolleksiyalari.

Atrof muhit va texnologiya to‘qnashuvi – yangi estetik yo‘nalish. Mazkur to‘qnashuv moda dizaynida: tabiatning buzilishi va texnologiyaning tajovuzkor ekspansiyasi, ekologik muvozanat va texnogen invaziya, texnologiyalashgan inson va tabiiy muhit o‘rtasidagi ziddiyat kabi masalalarni badiiy sintetik shaklda ifodalaydi. Bu yangi estetik yondashuvda libos:

- manifestga aylanadi;
- ekologik ongni shakllantiradi;
- vizual metafora sifatida ishlaydi;
- inson – tabiat – texnologiya munosabatini sharhlaydi;

Misol uchun, texnologik detal va tabiiy tekstura uyg‘unligi insoniyatning ekologik izlari va sun‘iy tafakkur natijasidagi kelajak paradigmasini anglatadi. Moda sanoati butun dunyoda global karbon emissiyalarining, suv sarfining va chiqindilarning muhim manbasi sifatida ko‘rsatiladi. Ayniqsa, ko‘plab kiyim «fast fashion» uslubida ishlab chiqariladi — bu katta hajmda chiqindilar, resurslarning tez sarfi va qisqa muddatli foydalanishga olib keladi. Boshqa tomondan, texnologik innovatsiyalar moda dizaynida yangi imkoniyatlar ochyapti: arzon, tez va samarali ishlab chiqarish, raqamli modellashtirish, texnik tolalar, 3D printing va interaktiv materiallar. Hozirgi adabiyotlarda ko‘p e‘tibor barqaror moda (sustainable fashion) va texnologik moda (digital/tech fashion) yo‘nalishlariga qaratilgan. Masalan, qayta ishlangan materiallar, ekologik matolar, chiqindilarni kamaytirish, hamda 3D-dizayn, raqamli moda kabi masalalar tahlil qilingan. Lekin ko‘p holatda atrof-muhit ta‘siri va texnologiya taraqqiyoti orasidagi o‘zaro to‘qnashuvning — ya‘ni, eko-‘barqaror-libos’ va techno-libos’ konsepsiyalarining birgalikdagi ta‘siri — yetarlicha ilmiy tahlil qilinmagan. Barqaror moda bilan texnologik moda konseptlari odatda alohida tahlil qilinadi, ularning kesishgan nuqtasi – vizual estetik, struktural yechimlar va semantik mazmun jihatdan birlashtirilgan holatda o‘rganilmagan.

So‘nggi yillarda moda sanoatining ekologik ta‘siri — suv iste‘moli, chiqindilar, karbon emissiyalari va kimyoviy ifloslanish masalalari — bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar olib borildi. Masalan, “The Impact of the Fashion Industry on the Climate and Ecology” maqolasida moda sanoati global karbon emissiyalarining muhim qismini tashkil etishi va chiqindilar, suv sarfi hamda ifloslanish orqali tabiatga zarar yetkazishi ta‘kidlangan [2].

Shuningdek, statistik ma‘lumotlar moda industriyasining global suv iste‘moli va chiqindilar hajmini aniqlab beradi: yiliga yuz milliontonlab kiyim chiqindisi, tekstil bo‘yog‘i va kimyoviy ishlovlar natijasida suv havzalarining ifloslanishi, polimer tolalarning biologik parchalanmasligi — bular moda ekologiyasining real muammolari ekanini ko‘rsatadi [3]. Mazkur tadqiqotlarda asosiy e‘tibor “fast fashion” biznes modelining salbiy oqibatlariga qaratilgan — tez moda, arzon narx, tez eskirish, ko‘p ishlab chiqarish va ko‘p chiqindiriga olib keladi. Shu yo‘nalishda, ekologik jihatdan barqaror moda konsepsiyalari — qayta ishlangan materiallar, “slow fashion”, organik tolalar, chiqindisiz dizayn (zero-waste) kabi yondashuvlar tavsiflandi. Masalan, matolarning atrof-muhitga ta‘siri jihatidan tahlil qilingan tadqiqotlarda [4-9] tabiiy va sun‘iy tolalarning hayot sikli (life-cycle) ko‘rib chiqilgan: sun‘iy tolalar resurs jihatdan arzon bo‘lishi mumkin, lekin ularning biomagnitli chiqindilarga aylanishi, biologik parchalanmasligi va toksik chiqindilar yaratishi ekologik xavf tug‘diradi.

Shu tariqa, moda ekologiyasi bo‘yicha adabiyotlar modaning salbiy tomonlarini ochiq ko‘rsatadi va ekologik barqarorlik talabini qo‘yadi. Eko-moda va texno-moda konsepsiyalari odatda alohida tahlil qilinadi — ekologik jihatlar alohida, texnologik innovatsiyalar alohida. Ammo hozirgi global ekologik va texnologik inqiroz shuni talab qilmoqdaki: moda - bu ikki yo‘nalishni birlashtirishga majbur bo‘lmoqda. Barqaror moda ekologik mas‘uliyatni rag‘batlantirsa — texno-moda esa ijodiy va texnik innovatsiyalar orqali ishlab chiqarish jarayonini

optimallashtiradi. Shuningdek, “raqamli moda” va “virtual kiyimlar”, “e-textile”, “smart-garment” kabi yangi tushunchalar va ularning ijtimoiy hamda ekologik oʻrni ham ilmiy bahs mavzusi boʻlib qolmoqda — yaʼni, ularga oid nazariy model va metodologiya yetarli emas. Moda sezilarli ekologik iz qoldiradi; barqaror moda zarur. Biroq, eko va texno yoʻnalishlarining kesishuvi — “eko-texno moda” konsepsiyasi — ilmiy jihatdan kam oʻrganilgan. Liboslarning estetik, struktural va semantik oʻzgarishlari, yangi materiallar va uslublar bilan birga, ijtimoiy-xabardorlik va ekologik ongni qanday shakllantiradi — bu hali ilmiy tahlil asosida aniqlangan emas. Shu bois, hozirgi tadqiqot bu boʻshliqni toʻldirishga intiladi: eko + tech yondashuvining moda dizayniga, moda sanoatiga va keng jamiyatga qanday taʼsir qilishi hamda ularning mumkin boʻlgan sinergiyasini oʻrganadi.

Xulosa. XXI asr moddiy madaniyati, informatsion portlash va ishlab chiqarish jarayonlarining global miqyosda tezlashuvi fonida texnologiyalashgan jamiyat yuzaga keldi. Bunday jarayon insonning tabiatga munosabatida yangi bosqichni boshlab berdi: u tabiatdan foydalanadi, uni boshqaradi, qayta quradi va shu bilan birga uni yemiradi. Modaning rivojlanishi ushbu ziddiyatni eng aniq aks ettiruvchi badiiy platformalardan biriga aylandi. Zero, moda jamiyat ruhiyatining vizual koʻzgusi sifatida ekologik inqiroz va texnologik taraqqiyotni oʻzida mujassamlashtiradi. Atrof muhit va texnologiya toʻqnashuvi badiiy fenomen sifatida moda dizaynini yangi falsafiy kontekstga olib kirdi. Endilikda libos insonning tashqi koʻrinishini bezabgina qolmay, balki ekologik, texnologik va axboriy muammolar haqidagi global diskussiyalarga qoʻshilgan intellektual obyektga aylandi. Tabiatga zarar yetkazuvchi omillar liboslarda keskin shakl, sintetik mato, metallik tekstura yoki vizual agressiya obrazida aks etgan boʻlsa, barqaror rivojlanish gʻoyasi yumshoq plastika, tabiiy toʻqima va organik ranglar orqali ifodalanmoqda. Shu maʼnoda kolleksiya endi estetik obyekt emas – ijtimoiy ongni shakllantiruvchi madaniy koddir. Oʻz navbatida, texnologiyalar modaga ikki qarama-qarshi yoʻnalishda taʼsir qilmoqda. Birinchisi — texnologiya tabiatni yemiruvchi kuch sifatida gavdalanadi. Bu jarayon liboslarda sintezlangan plastmassalar, metall detallar, kibernetik dizayn va insonni mexanizatsiyalovchi shakllar orqali vizual metaforaga aylanadi. Ikkinchi yoʻnalish — texnologiya ekologik muammolarga yechim boʻluvchi mexanizm sifatida qaraladi. Qayta ishlangan xomashyo, biotekstil, raqamli boʻyoq texnologiyalari, 3D prototiplash, smart-matolar — bular modaning ekologik rivojlanishida tarixiy burilish yasayotgan hodisalardir.

Kolleksiyalarda bu ikki kuch — tabiat va texnologiya — toʻqnashuv emas, balki sintez jarayoniga aylanmoqda. Tabiatning organik shakli texnologiyaning geometrik qatʼiyligi bilan uygʻunlashib, yangi post-biologik estetikani yuzaga keltirmoqda. Buning semantik mohiyati shundaki, insoniyat oʻz kelajagini faqat texnologiya orqali emas, balki tabiat bilan muvozanatda tasavvur qilishga majbur boʻlmoqda. Natijada, moda hozirda XXI asr muammolariga javob beruvchi ilmiy-badiiy tizimga aylandi. Dizayn jarayonida texnologiyaning imkoniyatlari tabiatning ilhom manbai bilan bogʻlanganda, libos insonning ekologik masʼuliyatini aks ettiruvchi madaniy hujjatga aylanadi. Bu esa modaning kelajagini nafaqat estetik, balki ijtimoiy va ekologik missiyaga ega sanʼat sohasi sifatida talqin qilish imkonini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fast Fashion and Its Environmental Impact in 2025.
2. Singh, Jyoti & Bansal, Shefali. “The impact of the fashion industry on the climate and ecology.” World Journal of Advanced Research and Reviews, 2024, 21(1), pp. 210–215.
3. Unsustainable fashion and textiles in focus for International Day of Zero Waste 2025.

4. Fletcher, Kate. *Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys*. 2-chi nashr, Routledge, 2014.
5. “Sustainability trends and gaps in the textile, apparel and fashion industries.” *Environment, Development and Sustainability*, 2023 (published 2024), Vol. 26, pp. 2837–2864.
6. Dzhengiz, Tulin; Haukkala, Teresa; Sahimaa, O. “(Un)Sustainable transitions towards fast and ultra-fast fashion.” *Fashion and Textiles*, 2023, 10: 19.
7. “State of the art on the Nexus between sustainability, fashion industry and sustainable business model.” *Sustainable Chemistry and Pharmacy*, 2023.
8. “Artificial intelligence and sustainability in the fashion industry: a review from 2010 to 2022.” *SN Applied Sciences*, 2023, article number 387.
9. “O‘zbekiston san’atshunosligida dolzarb masalalar: nazariya va amaliyot” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-nazariy anjuman. 10-oktabr. 2025.